

Análisis de los indicadores del clima laboral que promueven la rotación de personal: Caso empresa restaurantera de Chimalhuacán Estado de México

J. González García^{1*}, A. E. Márquez Ortega², L. E. Galindo Cano¹, G. Pérez González

¹Departamento de Posgrado en Administración, Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, Calle Primavera S/N Col. Santa María Nativitas, C.P. 56330, Chimalhuacán, Estado de México, México

²Departamento de Ingeniería Química, Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. C.P. 56330, Estado de México, México.

*jonathangonzalezgarcia17@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Durante el 2017, los restaurantes del municipio de Chimalhuacán ofrecieron en la entrada de los locales anuncios de puestos vacantes de forma frecuente. Por esta razón, el presente trabajo está enfocado a describir los indicadores relacionados con el clima laboral que influyen en la rotación del personal. Los datos se obtuvieron por medio de un censo, ya que todos los integrantes del equipo de trabajo dentro del restaurante participaron en la encuesta, por lo que, el instrumento de trabajo se elaboró con base en la escala de Likert. Los resultados mostraron que el clima laboral tiene una relación estrecha con la rotación de personal, siendo las dimensiones con mayor influencia, la formación y el rendimiento en el trabajo, con respecto a las expectativas que persiguen y la realidad de los trabajadores en la actualidad en la industria gastronómica.

Palabras clave: *Clima Laboral, Rotación de Personal, Restaurantes.*

Abstract

During 2017, restaurants in the municipality of Chimalhuacán offered frequent vacancy announcements at the entrance of the premises. For this reason, the present work is focused on describing the indicators related to the work environment that influence staff turnover. The sample was determined in a non-probabilistic way, due to the fact that data were obtained from all the members of the work team within the restaurant, therefore, the work instrument was prepared based on the Likert methodology. The results showed that the work environment has a close relationship with staff turnover even if it is not decisive, being the dimensions with the greatest influence, training and performance at work with respect to the expectations they pursue and the reality of the workers currently in the gastronomic industry.

Key words: *Work Climate, Personnel Rotation, Restaurants.*

Introducción

Dentro de los procesos administrativos, el clima laboral es uno de los componentes importantes de la organización, ya que se encuentra dentro del medio ambiente de la empresa [Chiavenato, 2007], el cual está integrado de varios aspectos que pueden ser tangibles o intangibles, y van desde el salario, las prestaciones inherentes al salario, hasta la manera de comunicación o el liderazgo ejercido por la dirección. Por lo tanto, el clima laboral es considerado por varios investigadores como una causa que propicia la rotación voluntaria de personal [Portillo, Morales e Ibarvo, 2016; Zimmerman y Frank, 2006]. Por otro lado, la rotación de personal es un fenómeno complejo que se presenta en la mayoría de las organizaciones, esta se define como el número total de ingresos y egresos de personal que hubo en una empresa, durante un periodo determinado [Castillo, 2006; Varela, 2006]. En este sentido, las salidas de la organización pueden darse de manera premeditada o programada, es decir, planificada por la organización, o de forma voluntaria [Castillo, 2006]; siendo la segunda, la manera de interés, dado el enfoque de este trabajo.

Por lo anterior, surge el interés de analizar los indicadores del clima laboral que promueven la rotación de personal; este análisis se llevó a cabo en una microempresa dedicada a la restauración alimentaria, en el municipio de Chimalhuacán, al oriente del Estado de México. En primera instancia, se describe la metodología que se persiguió durante la realización del trabajo, para después realizar la descripción de los modelos de la rotación del personal [Steers y Modway, 1982] y de clima laboral [Pulgar, 1999], que se utilizarán como ejemplos para contrastar la posible influencia que ejerce el clima laboral (variable independiente) en la rotación de personal (variable dependiente).

Metodología

Tipología

El presente estudio descriptivo, tiene el objetivo de analizar los indicadores del clima laboral de la empresa que propician en mayor medida la rotación de personal, para ello, se plantearon cuatro etapas de la vida laboral en las que pueden generarse detonantes que conduzcan a la separación entre la empresa y el trabajador, con esto, se busca contribuir al establecimiento de mejoras en las condiciones laborales y/o en el proceso de selección de personal de la empresa, que actualmente efectúa. No obstante, este trabajo se considera no experimental y seccional.

Censo

Se obtuvo a través de la aplicación de una herramienta (encuesta) a todos los trabajadores de la empresa (microempresa de tan solo 11 empleados), esta fue diseñada con base en la escala Likert. Por otra lado, el censo estuvo conformado por los integrantes de todas las áreas de la empresa, tales como cocina, bar, servicio y gerencia, cuyas edades se encuentran entre el rango de los 22 a los 36 años, y que en su mayoría está conformado por mujeres. Una vez obtenidos los resultados, la captura de los datos y la ejecución de las estadísticas propuestas como análisis de correlación, la cual se realizó a través del programa Excel. Para ello, se estableció un valor numérico a cada Likert-ítem que representa la preferencia de respuesta, por ejemplo, el ítem muy en desacuerdo = 1, ítem en desacuerdo = 2, etc. (Figura 1), hasta alcanzar el valor de 5. Posteriormente, se sumaron los ítems obtenidos en el cuestionario por persona, etapa por etapa, después, las sumatorias de cada Likert-ítem se representaron en porcentaje con respecto al total de respuestas posibles en cada etapa, para así proceder a realizar el análisis correlacional entre los valores de Likert y el porcentaje de respuesta obtenido. Según el modelo de rotación elegido [Steers y Modway, 1982], permite analizar los indicadores del clima laboral en 4 etapas, antes de que se presente la rotación voluntaria y con ello, determinar la correlación entre las variables implicadas, tomando como base los criterios de Cohen, mismos que se muestran en la Figura 2:

Tabla de Escalas de Valor asignados a Likert-ítems	
ítem	Valor numérico
Muy en desacuerdo	1
En desacuerdo	2
Nulo o indiferente	3
De acuerdo	4
Muy de acuerdo	5

$r = 1$	correlación perfecta.
$0'8 < r < 1$	correlación muy alta
$0'6 < r < 0'8$	correlación alta
$0'4 < r < 0'6$	correlación moderada
$0'2 < r < 0'4$	correlación baja
$0 < r < 0'2$	correlación muy baja
$r = 0$	correlación nula

Figura 1. Escala de Valor de Likert ítems

Figura 2. Criterios de fuerza de Correlación de Cohen [Saravia, 2015].

VARIABLES UTILIZADAS

1. **Rotación de personal:** La rotación de personal es la fluctuación de personal entre la organización y su ambiente [Chiavenato, 2007]; esta se divide en rotaciones voluntarias o desvinculaciones producidas por necesidad o conveniencia de la organización [Castillo, 2006]. El modelo de análisis de la rotación de personal se divide en cuatro dimensiones 1) expectativas del trabajador (se entiende como la impresión que el trabajador posee de la empresa con base en la información obtenida del ambiente, sobre lo que encontrará al ingresar a ella); 2) Realidad empresarial (se entiende como el grado de equidad entre las expectativas y la experiencia vivencial a su ingreso); 3) Satisfacción en el puesto de trabajo (es comprendida como el grado de aceptación, comodidad y agrado que el trabajador expresa ante lo ofrecido

por la empresa) y 4) Oportunidades de empleo (se entiende como la actividad o pasividad del trabajador para obtener otra oportunidad de empleo).

2. **Clima laboral:** Es indicador que comprende las normas internas de funcionamiento, las condiciones ergonómicas del lugar de trabajo y del equipamiento, las actitudes de las personas que integran el equipo de trabajo, los estilos de dirección de líderes y jefes, los salarios, las remuneraciones, hasta la identificación y satisfacción de cada persona con la labor que realiza [Gan y Taringe, 2012]. El modelo de análisis fue tomado de [Pulgar, 1999], considerando únicamente la dimensión formativa, cuyos indicadores son: 1) Remuneración (es comprendida como el conjunto de beneficios otorgados por la empresa, tales como salario, bonos, compensaciones, entre otros); 2) Comunicación (se entiende como la forma en la que interactúan los trabajadores verbal o no verbal con sus compañeros y jefes en el trabajo); 3) Evaluación del rendimiento (es considerada la manera en la que la empresa, a través del jefe de área, evalúa el trabajo realizado por el empleado); 4) Selección (este indicador es comprendido como la percepción de la manera en la que se realizó el proceso de selección por parte de la empresa al trabajador de nuevo ingreso); 5) Formación (se entiende como el grado de interés por parte de la empresa en capacitar a sus trabajadores, así como la existencia de planes de carrera). Además de estos cinco indicadores propuestos por el autor, se utilizó uno más conocido como 6) jornada laboral (la cual se entiende como el tiempo que pasa el trabajador dentro de la empresa, realizando las tareas).

Modelo de Rotación de Personal

El modelo de rotación de personal utilizado como base de análisis en este trabajo, fue el propuesto por Steers y Modway en 1982, el cual consiste en cada una de las dimensiones propuestas que fueron identificadas a través de seis preguntas formuladas con base en indicadores de clima laboral, cuyo estudio ha sido abordado por expertos en el tema. La finalidad de estas preguntas es identificar si uno o más indicadores del clima laboral ejercen cierto grado de influencia en la rotación voluntaria de los trabajadores. En este sentido, las cuatro dimensiones de Steers y Modway [1982], disgregan esta variable de manera significativa, ya que permite identificar el proceso de cambio o adaptación, que va generándose en el trabajador conforme pasa el tiempo dentro de la empresa.

Características del Clima Laboral

Los indicadores del clima laboral tomados en cuenta para identificar la influencia de esta variable en la rotación voluntaria de personal, están basados en la propuesta de Pulgar [1999], la cual se relaciona directamente con el entorno que se vive en los establecimientos dedicados a la elaboración de alimentos y bebidas condimentadas; los indicadores propuestos por el autor, tienen que ver con la funcionalidad de la empresa, ya que estos, son aspectos con los que el trabajador tiene contacto frecuente y representan a su vez, el grado de desarrollo particular que puede irse generando a lo largo del tiempo ejercido en su puesto de trabajo.

Por otra parte, la observación ha sido una herramienta clave para detectar las necesidades particulares de esa empresa con respecto a su alto nivel de rotación de personal, gracias a esta técnica, se ha podido corroborar lo propuesto por los autores con respecto a lo expresado por los trabajadores censados; cabe resaltar que, los cinco indicadores que el autor propone fueron mencionados al menos una vez, no obstante, en este trabajo se incluyó una más, denominado jornada laboral, ya que en este tipo de negocios presenta una condición atípica con respecto a otros giros.

Resultados y discusión

Efectos del clima laboral en la rotación de personal

De acuerdo a lo observado en la Figura 3, se aprecia que la dimensión de rotación de personal denominada "Expectativa del trabajo", los indicadores del clima laboral que más toman en cuenta los censados son la jornada laboral, la evaluación del rendimiento en el puesto de trabajo y la formación. Sin embargo, al someter los datos a la prueba de **coeficiente de determinación (R^2)**, resultó **0.2562**, mientras que el **coeficiente de correlación (CCL)**, fue de **0.5061**, lo cual se interpreta como correlación moderada según los criterios de Cohen; mientras que la ecuación **$y=0.0364x + 0.0909$** , expresa una correlación positiva cuya pendiente se mantiene a la alza y cuya constante es menor al punto porcentual, en otras palabras, existen otras razones que conllevan a tomar la decisión de rotación voluntaria, además del clima laboral durante el proceso de ingreso e inducción al trabajo, debido a que por cada vez que la percepción del trabajador se acerca a estar muy de acuerdo con lo preguntado,

la pendiente aumenta solo 0.03634 puntos porcentuales de estima o convencimiento. Por ende, en esta etapa el empleado necesita estar más tiempo en contacto con la organización y su entorno, para que exista mayor influencia del clima, esto se aprecia de forma gráfica en la Figura 3.1

Figura 3. Resultados de la encuesta, con referencia a la Dimensión 1 de la Rotación de Personal.

Figura 3.1 Resultados del cálculo de correlación, con referencia a la Dimensión 1 de la Rotación de Personal.

Mientras que en la Figura 4, los censados muestran que al contrastar sus expectativas contra la "Realidad del trabajo", la remuneración, resulta ser el indicador que más impacta en su percepción, de igual forma, la evaluación del rendimiento y la formación, siendo estos, indicadores de suma importancia para tomar la decisión de mantenerse o salir voluntariamente de la organización donde laboran actualmente. Por otra parte, a diferencia de la etapa anterior, en esta, es posible observar una **correlación muy alta** entre el clima laboral y la rotación voluntaria, pues, (R^2) resultante fue de **0.8839** y (CCL)= **0.8839**; asimismo, la ecuación $y=10x-10$ representa correlación positiva, con una pendiente de 10 puntos porcentuales, mostrando que existe una correlación alta con respecto a las demás etapas del análisis, confirmando que el trabajador tomó la decisión de formarse antes de ingresar a trabajar en una empresa y la realidad ofrecida dentro de ella, con relación a los factores del clima laboral utilizados en este estudio, teniendo claro el efecto en la decisión de rotación voluntaria, como se muestra de forma gráfica en la Figura 4.1.

Figura 4. Resultados de la encuesta, con referencia a la Dimensión 2 de la Rotación de Personal.

Figura 4.1 Resultados del cálculo de correlación, con referencia a la Dimensión 2 de la Rotación de Personal.

Por otra parte, en la siguiente etapa del modelo propuesto por Steers y Modway [1982], conocido como "Satisfacción en el puesto de trabajo" (Figura 5), después de un periodo de permanencia en la empresa, la comunicación resulta determinante en los trabajadores, para elegir el rumbo de su carrera profesional dentro de su actual organización, más allá de la evaluación del rendimiento, la formación o la remuneración, las personas censadas, buscan mantener buenas relaciones de comunicación tanto en línea vertical, como horizontal para permanecer mayor tiempo dentro de la organización. En este sentido, (R^2) fue **0.1467** con un (CCL)= **0.3830**, que según Cohen representa una correlación baja; mientras que la ecuación $y=2.7273x + 11.818$, precisa una pendiente ascendente a estar de acuerdo con una constante de 11.81 puntos porcentuales, es decir, que en caso de mostrarse satisfechos con su actual puesto de trabajo, al menos en el corto plazo, tendría que ser cualquier factor no considerado en este estudio, la causa de su salida como se observa de forma gráfica en la figura 5.1.

Figura 5. Resultados de la encuesta, con referencia a la Dimensión 3 de la Rotación de personal.

Figura 5.1 Resultados del cálculo de correlación, con referencia a la Dimensión 3 de la Rotación de Personal.

Por último, en la etapa conocida como "Oportunidades de empleo" (Figura 6), vuelven a tomar importancia indicadores como remuneración, evaluación del rendimiento y el proceso de selección de personal, además de que la jornada laboral adquiere alto grado de importancia, ya que los trabajadores desean evaluar su situación actual, con respecto a la posible, si decidieran cambiar de empleo. Con respecto a los resultados de la encuesta, $(R^2)=0.6929$, con $(CCL)= 0.8324$, es decir, una correlación muy alta, así como $y=7.1212x - 1.3636$, la cual indica que la pendiente presenta un valor de 7.1212 puntos porcentuales, teniendo el clima laboral un efecto alto en la decisión de rotación en esta etapa, ya que independientemente de la posición en su respuesta la tendencia muestra un alza importante con respecto a la constante, aunque pueden existir más factores que motiven la salida del trabajador y no solo la variable en cuestión, pues no hay una relación perfecta como se muestra en la Figura 6.1.

Figura 6. Resultados de la encuesta, con referencia a la dimensión 4 de la rotación de personal.

Figura 6.1 Resultados del cálculo de correlación, con referencia a la Dimensión 3 de la Rotación de Personal.

Influencia del clima laboral en la rotación voluntaria de personal

Al someter el análisis de los resultados de cada etapa, se mostró en la Figura 7, el comportamiento simultaneo de cada indicador, principalmente se aprecia que los indicadores tanto "evaluación del rendimiento", como "formación" son consistentes en cuanto a la influencia que ejercen en el trabajador durante cada etapa, considerándose los dos indicadores que posiblemente detonarán la decisión de desvinculación entre el trabajador y la empresa. No obstante, el indicador "jornada laboral" presenta una clara diferencia con respecto a la percepción de los censados, pues tomando en cuenta su posición en el modelo de rotación, solo ejerce total influencia cuando se encuentran en la etapa de expectativa, sin embargo, ya en la etapa de realidad, la jornada que debe cubrir en su puesto de trabajo resulta ser bastante tolerable, disparándose nuevamente cuando se está en la etapa de oportunidades de empleo, ya que si está es más agradable en la nueva oferta, se vuelve atractiva como incentivo para concretar el cambio, no obstante, podría considerarse como efímera para el trabajador la

necesidad de disponer de mayor tiempo para realizar actividades distintas al trabajo. Asimismo, la “comunicación” resulta ejercer poca influencia en la decisión de cambio de trabajo, según los censados, ya que solo es tomada en cuenta en la etapa de satisfacción en el puesto de trabajo, sugiriendo que, si no es adecuada, el trabajador podría dar paso a la etapa de oportunidades de empleo.

Por último, la “remuneración” resulta ser de alta influencia solo en la etapa de realidad en el puesto de trabajo, a pesar de que los censados manifestaron en sus respuestas verbales no tomarle importancia antes de aceptar un empleo, sin embargo, en los resultados gráficos se aprecia como este indicador es el que abre pauta a la siguiente etapa, la satisfacción en el puesto de trabajo.

En este orden de ideas, la prueba de correlación a los resultados generales, se obtuvo un valor (R^2)=0.615, y un (CCL)= 0.7841, demostrando que se tiene una **correlación alta** entre el clima laboral y la rotación de personal de esta organización, mientras que $y=5.8712x + 2.3864$ muestra correlación positiva con 5.87 puntos porcentuales en la pendiente, demostrando estar de acuerdo con los efectos del clima laboral, siendo probable su salida voluntaria de la organización. No obstante, al no ser muy alta o perfecta, da pauta a tener en cuenta otros factores ajenos a este estudio como causas potenciales de rotación voluntaria como se observa de forma gráfica en la Figura 8.

Figura 7. Comportamiento de los indicadores del clima laboral en las etapas del modelo de rotación de personal.

Figura 8. Correlación entre el clima laboral y la rotación de personal en la empresa restaurantera.

Trabajo a futuro

En este sentido, el trabajo pendiente preponderantemente buscará en identificar los factores externos que pudieran influenciar el alto índice de rotación de personal existente en la empresa, además, del clima laboral, ya que demostró ser una variable con alto grado de correlación, sin embargo, queda la incógnita sobre aspectos como la relación familiar, la infraestructura de transporte, las políticas públicas, entre otras variables externas, que puedan influir directamente en la decisión de rotación voluntaria de los individuos que componen esta organización.

Conclusiones

Al procesar los datos obtenidos en el censo, se pudo apreciar que existe un alto grado de concordancia entre las respuestas de los trabajadores de esta empresa, sin importar el puesto de trabajo que estén ocupando, sus percepciones resultan similares, lo cual, es bastante interesante, pues según Mumford y Smith [2004], las respuestas difieren según el puesto de trabajo que se esté ocupando.

Por otra parte, si se analiza detenidamente el modelo propuesto por Steers y Modway [1982], para este caso, los detonantes pertenecientes al clima laboral, en cada etapa que el trabajador debe pasar antes de salir voluntariamente de la organización, son muy distintos, ya que a lo largo del modelo, resulta inconsistente la

presencia de un indicador específico que claramente manifieste la tendencia de promover la intención de rotar de organización, por lo tanto, aplicado a esta empresa, los resultados de la encuesta indican que los trabajadores tienen altas expectativas con respecto a la jornada laboral y a la posibilidad de formación antes de entrar a la organización. Posteriormente, al contrastar estas expectativas con la realidad en la empresa, resulta ser de mayor influencia la remuneración percibida que la jornada laboral, no obstante, se corrobora la comparación de la formación que reciben con respecto a lo esperado, esto da pauta a que realicen un análisis personal sobre el grado de satisfacción que tienen en su trabajo, lo que provoca que otro indicador tome mayor relevancia, este es la comunicación, por ende, surge una hipótesis, en la cual, se plantea lo siguiente: después de ir acumulando descontentos, las relaciones personales se vuelven el último recurso de los trabajadores para decidir, entre permanecer o abandonar la empresa; esto debido a que, en la última etapa, al evaluar las oportunidades de empleo se repite el indicador jornada laboral, sumándose a este en relevancia la remuneración y la selección de personal.

Finalmente, la prueba de correlación corrobora la influencia del clima laboral ante la rotación voluntaria de personal; sin embargo, se considera relevante realizar otro instrumento que contenga parámetros exclusivos de la variable rotación de personal, para someter el estudio a la prueba de correlación de Spearman, de esta manera, se obtendrá además de mayor comprensión del comportamiento tan marcado de rotación de personal que sufre la organización, una comprobación a los resultados obtenidos previamente.

Agradecimientos

Es complicado enlistar a todas las personas que de manera directa o indirecta participaron en la realización de este trabajo; sin embargo, he de agradecer infinitamente a mí director de proyecto, a mis docentes y compañeros, que me alentaron para concluir este modesto trabajo, a mi familia que siempre me ha apoyado en lo que me he propuesto y a Dios, que ha sido la fuerza invisible que me ha mantenido a flote.

Referencias

1. Abreu, R., & Badii, J. A. (Marzo 2018). Factores que originan la rotación de personal en las empresas mexicanas. *Daena: International Journal of Good Conscience*, 65-99.
2. Beneyto, D., Herrero, V., & Prado, J. (2007). *2000 Soluciones laborales*. España: Wolters Kluwer S.A.
3. Bermeo, C. (2016). *El Clima organizacional y su influencia en la rotación de personal operativo en las farmacias de FARMAENLACE*. Quito: Universidad Central del Ecuador.
4. Castillo, J. (2006). *Administración de personal: un enfoque hacia la calidad*. Bogotá: Ecoediciones Ltd.
5. Chiavenato, I. (2007). *Administración de recursos humanos: El capital humano de las organizaciones*. México: McGraw-Hill Interamericana.
6. Gan, F., & Taringe, J. (2012). *Clima laboral*. Madrid: Díaz de Santos S.A.
7. INEGI. (2009). *Estadísticas de la Dinámica Laboral en México 2005-2009*. México: Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
8. Mumford, K., & Smith, P. N. (2004). *Job Tenure in Britain: Employee Characteristics Versus Workplace Effects*. Bonn, Germany: IZA.
9. Porter, L., & Steers, R. (1973). Organizational, Work and Personal Factors in Employee Turnover and Absenteeism. *Psychological Bulletin*, 80, 151-176.
10. Portillo, M., Morales, A., & Ibarvo, V. (2016). Clima laboral y su relación con la rotación de personal operativa de una empresa maquiladora en la ciudad de Chihuahua. *21° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México* (págs. 2 - 23). Mérida, Yucatán: AMECIDER-ITM.
11. Puchol, L. (2012). *Dirección y gestión de Recursos Humanos*. Madrid: Díaz de Santos S.A.
12. Pulgar, L. (1999). *Comunicación en la empresa en entornos turbulentos*. Madrid: ESIC.
13. Saracostti, M. (2002). *El trabajo como proceso de investigación: una versión de los(as) jóvenes jefes de hogar*. Chile: Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
14. Saravia, J. (10 de Marzo de 2015). ¡Pero que linda relación tienen! La correlación de Pearson: Stats SOS. Obtenido de Stats SOS: <https://statssos.net>
15. Zimmerman, L y Frank, H. (2006). Antecedentes de la Rotación Voluntaria de Personal. *Investigación Administrativa*. Num. 97, enero-junio, pp. 7-25. Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás.